

Empreendedorismo em foco: percepções e desafios entre estudantes de Administração

Entrepreneurship in focus: perceptions and challenges among business Administration Students

Márcia Helena Borges Notarjacom¹, Heloiza Cristina Holgado-Silva¹, Fernando Elemar Vicente dos Anjos², Diego Szczotka³

¹ Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, Maracajú-MS, Brasil

² Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Caxias-RS, Brasil

³ Mestrando em Administração Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Caxias-RS, Brasil

RESUMO

O empreendedorismo é um motor de inovação, geração de empregos e crescimento econômico, desempenhando um papel crucial na competitividade do mercado. Este estudo investiga a percepção de estudantes de graduação sobre o empreendedorismo, abordando fatores que influenciam suas intenções empreendedoras. O estudo foi realizado com 126 alunos de um Curso de Graduação em Administração, com foco em identificar como as características pessoais, familiares e sociais influenciam suas intenções empreendedoras. Os resultados mostram que 77% dos participantes já consideraram iniciar seu próprio negócio, sendo as mulheres jovens com faixa etária entre 18-25 anos o grupo com maior interesse. Contudo, desafios como a dificuldade de acesso ao crédito bancário foram apontados como principais barreiras, com mulheres, especialmente as mais jovens, relatando maiores dificuldades. A pesquisa também revela que, apesar das barreiras percebidas, a maioria dos alunos enxerga o empreendedorismo como uma atividade positiva, com potencial para gerar independência e mudanças sociais. Este estudo contribui para a compreensão das intenções empreendedoras de estudantes de Administração, com ênfase em gênero e barreiras enfrentadas. O trabalho também propõe novas investigações sobre a percepção de habilidades empreendedoras entre homens e mulheres em diferentes contextos educacionais e sociais.

Palavras-chave: Empreendedorismo, intenções empreendedoras, barreiras.

ABSTRACT

Entrepreneurship is a driver of innovation, job creation, and economic growth, playing a crucial role in market competitiveness. This study investigates the perceptions of undergraduate students about entrepreneurship, focusing on the factors that influence their entrepreneurial intentions. The research was conducted with 126 students from a Business Administration undergraduate program, aiming to identify how personal, family, and social characteristics influence their entrepreneurial intentions. The results show that 77% of the participants have considered starting their own business, with young women aged between 18 and 25 representing the group with the highest interest. However, challenges such as difficulty in accessing bank credit were identified as major barriers, with women, especially younger ones, reporting greater difficulties. The study also reveals that despite the perceived barriers, most students view entrepreneurship as a positive activity with the potential to generate independence and social change. This research contributes to understanding the entrepreneurial intentions of Business Administration students, emphasizing gender and the barriers they face. It also suggests further investigations into the perception of entrepreneurial skills among men and women in different educational and social contexts.

Key words: Entrepreneurship, entrepreneurial intentions, barriers.

Autor correspondente. HCHS. Avenida João Fernandes, 2101 – Centro – 79150-000 – Maracajú, MS, Brasil.

E-mail: heloiza@uems.br

Recebido: Maio de 2025

Aceito: Junho de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

INTRODUÇÃO

O empreendedorismo pode ser definido como o esforço para inovar e gerar empregos, tendo como efeitos disso, o crescimento econômico (CAMPOS et al., 2019). Além disso, Fernandes et al., (2017) conceituam o empreendedor como um agente dinâmico responsável pelo equilíbrio do mercado, desempenhando papel fundamental para a competitividade, que é inerente ao processo empreendedor. O empreendedor, exerce papel fundamental na reformulação de padrões de produção, por meio de inovações processuais, tecnológicas, entre outras questões, abrindo novos mercados para produtos, novas fontes de fornecimento de materiais, reorganizando indústrias etc. (HENREKSON E SANANDAJI, 2020). Um empreendedor pode então ser visto em um âmbito mais genérico como um visionário tomador de riscos e um constante avaliador do mercado, que participa do crescimento econômico por meio da imaginação de novos produtos e serviços e da capacidade de alcançar variados tipos de mercados (SALMAN, 2016).

Desde a Reestruturação Produtiva e movimentos voltados a globalização na indústria Brasileira, as atividades empreendedoras, vistas como fatores importantes para o crescimento econômico em âmbito nacional e globalizado, vem chamando a atenção de pesquisadores e de agentes formuladores de políticas governamentais (URBANO et al., 2019). Tal papel é fundamental e Ahmed et al. (2020) mencionam que o empreendedorismo não está atrelado apenas a questões econômicas e geração de empregos, mas gera nos jovens oportunidade de serem peças essenciais e ativas na geração de mudanças sociais significativas para a população. Nabi et al. (2017) encontram os impactos positivos de todos os modelos de ensino em indicadores subjetivos de curto prazo, por exemplo, intenção de empreender.

Muitos são os fatores que impactam o empreendedorismo, tais como, aspectos educacionais e incentivos institucionais, que desempenham papéis fundamentais para o

desenvolvimento e iniciativas empreendedoras (SZERB; IMREH, 2007). Também é observado como influência, aspectos culturais e sociais contextualizados em meio ao ato de empreender (WELTER, 2011). Além disso, para Belda e Cabrer-Borras (2018) é percebido, que os indivíduos que adentram ao empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade, acabam não tendo muito sucesso na maioria das iniciativas, ressaltando, a necessidade de uma massa empreendedora mais crítica para a geração de desenvolvimento econômico e social advindo do empreendedorismo.

A intenção de empreender como uma forte fonte de predição de comportamento empreendedor planejado, junto a outros fatores, se torna ferramenta valiosa para pesquisadores, comunidade docente e agentes políticos nacionais e globais (KARA et al., 2022). Considerando o exposto, esse estudo tem como objetivo compreender a perspectiva dos estudantes de graduação em Administração em serem empreendedores, detalhando os fatores que influenciam a intenção empreendedora.

A INTENÇÃO EMPREENDEDORA

Dornelas (2018) descreve que os empreendedores de sucesso possuem algumas características em comum. São visionários, pois tem uma visão de longo prazo projetando como será o seu negócio no futuro. Sabem tomar decisões e procuram, dentro do risco calculado que assumem ao empreender, realizar escolhas que tendem a ser mais bem sucedidas. Tem uma alta capacidade em identificar oportunidades, fruto de sua curiosidade e atenção ao contexto de mercado onde quer se inserir. São comprometidos e dedicados à sua ideia, a fim de transformá-la em algo real e aproveitar a oportunidade de explorá-la. Promovem a agregação de valor ao seu produto ou serviço. Além dessas características, Dornelas (2018) também salienta as relacionadas aos aspectos interpessoais, como a construção de uma rede de contatos (networking) que pode ser útil ao empreendedor no trato com fornecedores e clientes, por

exemplo. Além de serem ótimos líderes e criarem equipes.

Um elemento importante aos empreendedores é o planejamento, um empreendimento que possua um plano de negócios tem mais chances de ser bem-sucedido do que um que não o possua. Por mais simples que um plano de negócios possa ser, mais resumido do que um plano completo, este tem a finalidade essencial de deixar mais claro como irá empreender, desde a concepção do produto ou serviço, quais recursos e fontes serão acessadas, receitas, despesas, informações do mercado alvo e clientes (DORNELAS, 2018).

Um perfil empreendedor pode ser conseguido com o acúmulo de habilidades relevantes, tanto técnicas, gerenciais ou pessoais, o que se opõe a ideia de empreendedorismo é algo nato (DORNELAS, 2018). Assim, o empreendedorismo pode ser ensinado a partir de um processo que chamamos de processo empreendedor.

Existem vários fatores que influenciam a decisão de empreender, os comportamentais e os ambientais (Figura 1). Os fatores comportamentais são expressos por questões pessoais, sociológicas ou organizacionais, ou ainda a soma de vários deles. Os fatores ambientais relacionam-se ao mercado que se quer acessar ou explorar a oportunidade.

A intenção empreendedora, de forma a ser definida por Thompson, p. 667 (2009), pode ser mencionada como a “convicção autorreconhecida por uma pessoa de que pretende criar um empreendimento e por meio de reflexão e ponderações conscientes, planeja fazê-lo em algum momento no futuro”, essa decisão é o que impulsiona as ações necessárias para o início de um negócio. O autor ainda afirma que a intenção empreendedora individual é uma peça-chave na investigação sobre a formação de novos negócios.

Figura 1. Fatores que influenciam a intenção empreendedora.

Fonte: Dornelas (2008, p. 25).

Direcionando a visão para a literatura psicológica, é possível entender um pouco mais sobre a intenção empreendedora, pois as intenções provaram ser o melhor preditor de comportamento planejado, sendo ainda mais relevante quando trata-se de comportamentos raros, difíceis de serem observados e envolvem

imprevisibilidade referente ao tempo em que essa intenção pode ser concretizada, tendo em vista que, um empreendimento pode surgir, pouco ou muito tempo após sua intenção e planejamento surgir. Tendo esse entendimento por base, o empreendedorismo é exatamente o tipo de comportamento planejado (BIRD, 1988),

que pode ser mais bem compreendido, por meio do estudo de sua intenção, tanto que, vários são os modelos teóricos criados para o estudo das intenções (KATZ; GARTNER, 1988).

Um modelo conceptual referente a intenção empreendedora que se adequa a conceituação utilizada no artigo, é a de Carvalho e González (2006), possui como base uma

revisão extensa da literatura sobre os conhecimentos empresariais, características pessoais dos empresários, intenções empreendedoras. Esse modelo, teve forte embasamento em estudos anteriores de Spencer e Spencer (1993), Ajzen (1991), Shapero (1982), Davidsson (1995) e Autio, Keeley, Klofsten e Ulfstedt (1997).

Figura 2. Modelo Explicativo da Intenção Empreendedora.

Fonte: Carvalho e González (2006).

Existe uma relação importante entre determinadas variáveis referentes aos antecedentes pessoais e o comportamento empreendedor, nesse aspecto, entraria até questões de gostos pessoais do indivíduo, mas os que são ressaltados e utilizados na construção do modelo foram os elementos acadêmicos, os elementos demográficos e a envolvente familiar e social.

METODOLOGIA

O instrumento de pesquisa utilizado neste estudo é um questionário desenvolvido por Albuquerque, Holanda e Chaves (2015), que foi adaptado de Vieira e Rodrigues (2014), que contém oito perguntas fechadas, com um intuito de verificar a intenção do respondente em empreender. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo, realizada junto aos alunos do curso de Administração de uma Universidade, sendo que 75% (126) dos alunos responderam presencialmente ao questionário.

A escolha da população da pesquisa é em decorrência das características do curso de graduação em possuir disciplinas voltadas ao empreendedorismo, além da universidade realizar eventos com a intenção de fomentar o empreendedorismo entre seus alunos.

As categorias de análise utilizadas para compreensão das respostas são: influência familiar; intenção em empreender; condições para empreender; atitude face ao autoemprego; percepção sobre o empreendedorismo; barreiras; riscos; competências.

Para a tabulação dos dados utilizou-se de planilha eletrônica e para o tratamento e inferências o software RStudio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perfil dos respondentes é representado por 68% que se declaram mulheres e 32% homens. Em relação a idade, a maioria dos respondentes, 65,87% são mulheres que estão na faixa etária entre 18 e 25 anos, seguido pelo maior percentual de homens entre 26 e 35 anos,

representando 15,87% do montante de 17,46%. As demais idades são homens de 36 a 45 anos com 9,52% e faixas etárias de 46 a 55 anos com 3,97% e 2,38% de 56 a 65 anos (Tabela 1).

Tabela 1. Perfil dos respondentes.

Idade	Sexo feminino	Sexo masculino
18 a 25 anos (1)	65,87%	
26 a 35 anos (2)	1,59%	16%
36 a 45 anos (3)		10%
46 a 55 anos (4)		4,0%
56 a 65 anos (5)	0,79%	2,4%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para a análise no RStudio foi estabelecido a que a idade de 18 a 25 anos é representada por 1, de 26 a 35 anos é 2, 36 a 45 anos é citada como 3, de 46 a 55 anos como 4 e de 56 a 65 anos categorizada como 5. As respostas as perguntas também receberam numeração, que variam de acordo com a quantidade de alternativas de respostas.

O percentual de 42,9% dos respondentes cresceu em uma família empreendedora, enquanto 51,6% não, 5,5% não responderam. Ter um histórico de negócios familiares exerce uma influência significativa nas intenções

empreendedoras, em virtude das habilidades empreendedoras adquiridas por meio de experiências familiares (SZABO; ARANYOSSY, 2024). O contexto familiar fornece um ambiente propício ao surgimento de aspirações empreendedoras (LEGG-JACK; NDEBELE, 2023). O apoio familiar é um dos elementos que impulsiona a intenção de empreender entre os graduados (ISLAM; ANWAR; RAUF, 2023). Cabe destacar que não é garantido que indivíduos com uma família empreendedora se tornem empreendedores (FREEMAN; PAIGE; ZISSER; ANDRESEN, 2019), pois deve-se considerar os interesses pessoais podem ser diferentes.

Em sua totalidade o percentual de 77% dos respondentes já pensou em iniciar seu próprio negócio, destes os maiores percentuais são mulheres entre 18 e 25 anos (45,24%) e 11,90% mulheres entre 26 e 35 anos. O percentual de 4,8% dos responderem já empreendem, enquanto 12,7% dos respondentes (que são homens, com predominância de 26 a 35 anos) nunca pensaram em iniciar seu próprio negócio e 5,5% não responderam.

Figura 3. (A) Relação do sexo e a intenção para empreender; (B) Relação da idade com a intenção para empreender.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Quando questionados da possibilidade de possuir recursos financeiros 57,14% os

utilizariam para iniciar o próprio negócio, enquanto 41,27% investiriam o dinheiro de outra maneira (adquirindo casa, carro, depositando na

poupança ou conta investimento), 1,59% não sabem informar. Destaca-se que uma quantidade considerável de respondentes optaria por adquirir bens e em vez de empregá-lo em um negócio, corroborando com Tchokoté et al. (2025), que afirma que em alguns países, incluindo o Brasil, a população possui maior tendência a evitar riscos financeiros, ou seja, ao terem em mãos uma opção de investimento com retorno alto, mas risco existente, e uma opção de investimento com retornos baixos, ou que apenas mantenha o capital sem desvalorização, mas livre de riscos existe tendência alta de escolha pelo baixo risco, tanto por meio de encontro de empregos em empreendimentos já consolidados, quando em relação a investimentos, mas embora seja uma premissa que envolve cultura e outros aspectos sociais do país, não representa a intenção empreendedora como um todo.

Em contrapartida a isso, ao abordar a maneira como os alunos enxergam o empreender em sua maioria, 41,27%, prefere ser o seu próprio patrão, 14,29% preferem construir uma empresa própria do que ser o gestor de uma outra empresa, 14,29% percebem que somente conseguirão “fazer um

bom dinheiro” se forem o seu próprio patrão. E a percepção dos alunos sobre a imagem do empreendedor em sua maioria, 48,41% observam ser positiva na sociedade, 32,54% identificam que é preferível ser um empreendedor do que um empregado, apenas 3,97% visualizam que o sucesso de um empreendedor é fortemente determinado pela "sorte" e igual percentual (3,97%) os que pensam que o empreendedorismo é uma alternativa quando as outras tentativas falharam, 11,11% que a formação é mais do que a personalidade como fator de sucesso no empreendedorismo (Figura 4). Nenhum dos respondentes apontou que o empreendedorismo prejudica a vida familiar. Resultados, que vão ao encontro com Wasim et al (024), que demonstram, a tendência de estudantes voltados a áreas como a administração, enxergarem no empreender algo contagiante, pois ao ver alguém empreendendo, enxergam como algo que gostariam de estar fazendo, além da percepção de com isso se tornar independente, criar uma vida melhor para si mesmo e construir algo significativo para a sociedade.

Figura 4. Percepções dos respondentes sobre empreendedorismo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Com relação às barreiras para empreender (Figura 5), a maioria identifica que os bancos não concedem facilmente crédito para o iniciar um negócio, sendo que 41,27% dos respondentes sinalizam a dificuldade em obter

crédito bancário como o maior empecilho. O percentual de 26,98% identifica a dificuldade em encontrar uma ideia para um negócio que não tenha sido já identificada, para 12,70% um dos entraves é a legislação, enquanto para 19,05%

visualiza a existência de outros fatores como entrave a empreender.

Figura 5. Barreiras para empreender, (A) relação da categorização por sexo e barreiras, (B) relação da idade com as barreiras para empreender.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A literatura tem demonstrado que as barreiras para empreender podem ser distintas entre homens e mulheres, em decorrência analisou-se quais seriam as maiores barreiras para as mulheres. Para 34,13% das mulheres jovens na faixa etária entre 18 e 25 anos a principal barreira é a dificuldade em obter crédito bancário, em um percentual próximo, 29,37% das mulheres entre 26 e 35 anos o empecilho é encontrar uma ideia para um negócio que já não tenha sido identificada. O achado se contrapõe com as dificuldades elencadas pelos homens, em que 12,70% sinalizam que a maior barreira enfrentada para empreender é a legislação e 11,90% evidenciam outros fatores. Tais resultados demonstram que mulheres jovens percebem maiores dificuldade para montar seu próprio negócio. Mas, as dificuldades percebidas por ambos os gêneros, vão ao encontro com autores como Ahmed et al (2024), que trazem como principais barreiras ao ato de empreender, medo de dívida, fracasso,

dificuldades na obtenção de finanças, regulamentação e tributação.

Embora, essas barreiras apresentadas no tópico anterior, acabem dificultando e por consequência reduzindo as perspectivas empreendedoras (FISHBEIN; AJZEN, 2010), em contrapartida a isso, quando questionados sobre os riscos da atividade de empreender (Figura 6), 56,35% apontam que gostam de desafios e que muitos dos melhores momentos da vida ocorreram quanto lutavam para atingir um objetivo difícil, vale esclarecer que esse percentual é representado apenas por respondentes mulheres. Para 29,36% iniciar o próprio negócio é arriscado e incorre na possibilidade de se perder tudo o que foi investido, enquanto 14,29%, que são somente homens, admitem que ser o próprio patrão e gerir a própria empresa implica muito trabalho e responsabilidade e apenas traz grandes dores de cabeça.

Figura 6. Riscos para empreender, (A) relação da categorização por sexo e barreiras, (B) relação da idade com as barreiras para empreender.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Sobre as capacidades e competências percebidas, 14,28% salientam que possuem capacidade técnica, 33,33% destacam a característica de se adaptaram as circunstâncias, 35,72% possuem a orientação a resultados como um aspecto que pode trazer resultado na intenção empreendedora, enquanto 15,87% atribuem a sai a autoconfiança como uma característica relevante, apenas 0,79% identificam que os serviços financeiros são complicados e confusos. O que destaca as lacunas na pesquisa de gênero no empreendedorismo, pois embora grande parte da literatura sugira que as mulheres subestimam suas habilidades (KOELLINGER et al., 2011) e também ecoa em literatura sociológica (GOFFMAN, 1959) e pesquisas de laboratório (HEATHERINGTON et al., 1993) que destacam que as meninas e mulheres, geralmente subestimam suas habilidades e subestimam suas performances. O estudo apresenta descobertas diferenciadas que questionam essas suposições com estudantes que acabam tendendo a possuírem maior autoconfiança e autopercepção de suas capacidades e competências empresariais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do desenvolvimento desse estudo, foi possível explorar e criar uma gama de conteúdos relevantes para a sociedade civil e acadêmica, além de alcançar o objetivo principal da pesquisa referente a melhor compreensão da perspectiva dos estudantes de graduação em serem empreendedores, os resultados obtidos, conforme referenciais citados nos resultados, em sua maioria, vão de encontro com estudos semelhantes realizados sob outros contextos e países, mas sendo percebido leves variações, que levam em consideração aspectos sociais, culturais, econômicos, entre outros, variações, que são esperadas.

Além dessa questão, o trabalho demonstra, que mulheres jovens entre 18 e 25 anos inseridas no contexto em que a pesquisa foi aplicada, possuem intenção de empreender, mas encontram barreiras, como principal desafio é percebido a dificuldade na obtenção de crédito bancário para iniciar o seu negócio, vinculado também ao medo de endividamento. Esse estudo, acaba abrindo lacuna, para novos aprofundamentos no assunto, buscando analisar mais regiões, contextos e aspectos que possam vir a desencadear a intenção empreendedora em meio a sociedade, além de estudos aprofundados, para compreender se,

mulheres que possuem estudo em áreas voltadas a empreendedorismo e administração possuem capacidades e competências percebidas superior ao dos homens inseridos nesse mesmo contexto e em contextos diferentes.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores participaram de todas as etapas de produção do artigo, incluindo a concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados, redação, revisão crítica e aprovação final da versão submetida.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

AHMED, T.; KLOBAS, J.E.; CHANDRAN, V.G.R. et al. How perceived contextual barriers for entrepreneurship reduce entrepreneurial intentions: a TPB study. **Int Entrep Manag Journal**, v. 21, n. 43, 2025.

AHMED, T.; CHANDRAN, V. G. R.; KLOBAS, J. E.; LIÑÁN, F.; KOKKALIS, P. Entrepreneurship Education Programmes: How Learning, Inspiration and Resources Affect Intentions for New Venture Creation in a Developing Economy. **International Journal of Management Education**, v. 18, n. 1, 2020.

AJZEN, I. Theory of planned behavior. **Organizational Behavior and Human Decision Process**, v. 50, p. 179-211, 1991.

AUTIO, E., KEELEY, R. H., KLOFSTEN, M., & ULFSTEDT, T. Entrepreneurial intent among students. Testing an intent model in Asia, Scandinavia and USA. In: **Frontiers of Entrepreneurship Research**, Proceedings of the 17th Annual Babson College Entrepreneurship Research Conference, 1997.

BELDA, P. R.; CABRER-BORRAS, B. Necessity and opportunity entrepreneurs: Survival factors. **International Entrepreneurship and Management Journal**, v. 14, n.2, p. 249–264, 2018.

CAMPOS, J.; BRAGA, V.; CORREIA, A. Políticas públicas para empreendedorismo e internacionalização: existe efeito reputação governamental? **Revista de Gestão de Políticas Científicas e Tecnológicas**, v.10, n.4, p.975-995, 2019.

BIRD, B. Implementing entrepreneurial ideas: The case for intentions. **Academy of Management Review**, v.13, p. 442–454, 1988.

CARVALHO, P.; GONZÁLEZ, L. Modelo explicativo sobre a intenção empreendedora. **Comportamento organizacional e gestão**, v. 12, n.1, p. 43-65, 2006.

DAVIDSSON, P. Determinants of entrepreneurial intentions. Comunicação apresentada na conferência **Rent IX**, Piacenza, Itália, 23-24 de nov. 1995.

DORNELAS, J. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios**. 7 ed. São Paulo: Empreende. 2018

SZABO, K.; ARANYOSSY, M. The influence of family business background on the entrepreneurial intention of individuals. **Society and Economy**, v. 46, n. 4, p. 441–461, 2024.

SHAPERO, A. (1982). The Social dimensions of entrepreneurship. In *Encyclopaedia of Entrepreneurship* (p. 72-90). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc.

KARA, A.; SPILLAN, J. E.; MINTU-WIMSATT, A.; ZHANG, L. The Role of Higher Education in Developing Entrepreneurship: A Two-Country Study. **Latin American Business Review**, v. 24, n.1, p. 59–80, 2022.

LEGG-JACK, D. W.; NDEBELE, C. Influence of Family Environment in Promoting Entrepreneurial Intentions and the Proliferation of Entrepreneurs. Capítulo 2. p.34-56. In: ABE, E. N.; ABE, I. I. Cases on the Interplay Between Family, Society, and Entrepreneurship. Pennsylvania: IGI Global, 2023.

ISLAM, M.; ANWAR, F.; RAUF, R. Family Motivation as A Catalyst For Entrepreneurial Behavior: Analyzing The Role Of Entrepreneurial Intention In Graduate Ambitions With Quantitative Data. **The Asian Bulletin of Big Data Management**, v. 3, n. 1, p 97-112, 2023.

FERNANDES, C.; FERREIRA, J.; RAPOSO, M.; HERNÁNDEZ, R.; DIAZ-CASERO, J.C. Conhecimento e criação de empreendedorismo: qual a conexão? **Revista mundial de empreendedorismo, Revista Mundial de Empreendedorismo, Gestão e Desenvolvimento Sustentável**, v.13, n.1, p.2-15, 2017.

FISHBEIN, M.; AJZEN, I. **Predicting and changing behavior: The reasoned action approach**. New York: Psychology Press, 2010.

FREEMAN, M.L.A.; PAIGE, J. S.; ZISSER, M. R.; ANDRESEN, L. A. The prevalence and co-occurrence of psychiatric conditions among entrepreneurs and their families. **Small**

Business Economics, v. 53, n. 2, p. 323-342, 2019.

GOFFMAN, E. **The presentation of self in everyday life**. Knopf Doubleday Publishing Group, 1959.

HENREKSON, M.; SANANDAJI, T. Medindo o empreendedorismo: as métricas estabelecidas capturam o empreendedorismo schumpeteriano? **Teoria e Prática do Empreendedorismo**, v.44, n.4, p.733-760, 2020.

HEATHERINGTON, L.; DAUBMAN, K. A.; BATES, C.; AHN, A.; BROWN, H.; PRESTON, C. Two investigations of 'female modesty' in achievement situations. **Sex Roles**, v. 29, n. 11, p. 739–754, 1993.

KATZ, J.; GARTNER, W. Properties of emerging organizations. **Academy of Management Review**, v.13, p.429–441, 1988.

KOELLINGER, P.; MINNITI, M.; SCHADE, C. (2011). Seeing the world with different eyes: Gender differences in perceptions and the propensity to start a business. Tinbergen Institute Discussion Paper n. 2008-035/3 SSRN Electronic Journal, 2008.

NABI, G.; FAYOLLE, A.; LYON, E.; KRUEGER, N.; WALMSLEY, A. The impact of entrepreneurship education in higher education: a systematic review and research agenda. **Academy of Management Learning and Education**, v. 16, n. 2, p. 277-299, 2017.

SALMAN, D.M. Qual o papel das políticas públicas para atividades empreendedoras internacionais robustas no crescimento econômico? Evidências de estudo entre países. **Future Business Journal**, v.2, n.1, p.1-14, 2016.

SPENCER, L. M.; SPENCER, S. M. **Competence at work: Models for superior performance**. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc, 1993.

SZERB, L.; IMREH, S. Entrepreneurship education and entrepreneurial attitudes of hungarian students: An international comparison (p. 5). **Proceedings of the International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB 2007)**, Obuda University, Keleti Faculty of Business and Management, 2007.

THOMPSON, E. R. Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric. **Entrepreneurship Theory and Practice**, v. 33, n. 3, p. 669-694, 2009.

TCHOKOTÉ, R.; BAWACK, A. N. Attitude over norms: Reevaluating the dominance of attitude in shaping entrepreneurial intentions among higher education students in Global South Countries. **The International Journal of Management Education**, v. 23, n. 2, 2025.

URBANO D; APARICIO S; AUDRETSCH D. Twenty-five years of research on institutions, entrepreneurship, and economic growth: what has been learned? **Small Business Economics**, v. 53, p. 21–49, 2019.

WELTER, F. Contextualizing entrepreneurship-conceptual challenges and ways forward. **Entrepreneurship: Theory and Practice**, v. 35, n.1, p.165–184.

WASIM, J.; HAJ YOUSSEF, M.; CHRISTODOULOU, I.; REINHARDT, R. Higher education student intentions behind becoming an entrepreneur. **Higher Education, Skills and Work-Based Learning**, v.14, n. 1, p. 162-180, 2024.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

NOTARJACOMO, M. H. B. et al. Empreendedorismo em foco: percepções e desafios entre estudantes de Administração. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo**. Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 95-104, 2025.